

Progetto “APPARE – Analisi e documentazione di Piene imProvvisive per una Aumentata REsilienza in zone montane”

Bando a cascata Topic 4: “Protocolli per i rilievi e sopralluoghi post-evento alluvionale”.

Progetto “Multi-Risk sciEnce for resilientT commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”

Procedure per i rilievi post-evento delle piene improvvise

Marchi L., Crema S., Piantini M., Sarretta A., Cavalli M.

**Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
Gruppo di Ricerca in Idrogeomorfologia**

Giugno 2025

Sommario

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere procedure per la documentazione di piene improvvise causate da precipitazioni intense. L'approccio si basa sull'acquisizione di dati di terreno attraverso rilievi post-evento, accompagnati da osservazioni sui processi geomorfologici e, quando rilevante, sul trasporto e accumulo di legname.

Le procedure descritte si basano sull'esperienza maturata in occasione di numerose indagini post-evento condotte dal CNR-IRPI, comprese quelle condotte nell'ambito del Progetto APPARE, e includono anche recenti sviluppi metodologici.

Il documento è strutturato secondo le tre principali fasi operative dell'attività post-evento: la preparazione dei rilievi, che comprende la raccolta di dati geografici, idrometeorologici e documentali sull'evento; la fase di rilievo sul campo, dedicata alla misurazione delle sezioni, all'osservazione degli effetti geomorfologici e alla conduzione di eventuali interviste a testimoni. Infine, sono descritte le indagini ed elaborazioni successive al rilievo, che riguardano la rielaborazione e l'interpretazione dei dati raccolti. Una sezione specifica è inoltre dedicata alla strumentazione tecnica utilizzata, sia topografica che aerofotogrammetrica. Ulteriore finalità del documento è quella di fornire alcune indicazioni pratiche utili alla standardizzazione dei rilievi e alla replicabilità delle procedure.

La predisposizione di procedure per la documentazione delle piene improvvise supporta il trasferimento del know-how verso operatori, enti e istituzioni che si occupano della gestione del rischio in ambito montano e collinare.

Questo lavoro è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Citazione suggerita:

Marchi L., Crema S., Piantini M., Sarretta A., Cavalli M. (2025). Procedure per i rilievi post-evento delle piene improvvise. Progetto APPARE – Analisi e documentazione di Piene imProvvise per una Aumentata REsilienza in zone montane. *Progetto “Multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate (RETURN)”*. Bando a cascata Topic 4: “Protocolli per i rilievi e sopralluoghi post-evento alluvionale”. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20328946>

Indice

Sommario.....	2
1. Introduzione	4
2. Preparazione dei rilievi.....	5
2.1 Dati geografici	5
2.2 Dati idrometeorologici	6
2.3 Materiale documentario sull'evento.....	6
2.4 Visita preliminare	11
3. Esecuzione dei rilievi	12
3.1 Ricostruzione delle portate di picco.....	12
3.2 Osservazioni geomorfologiche.....	17
3.2.1 Scala locale (siti di ricostruzione delle portate di picco).....	17
3.2.2 Scala di corso d'acqua	19
3.3 Osservazioni sul trasporto di materiale legnoso.....	23
3.4 Interviste a testimoni	24
4. Indagini successive	25
5. Strumentazione	26
5.1 Strumentazione topografica	26
5.2 Droni.....	27
Riferimenti bibliografici.....	29

1. Introduzione

Le scale spaziali e temporali in cui si verificano le piene improvvise (*flash flood*) nei bacini montani rendono spesso problematico osservare e caratterizzare questi eventi tramite le reti convenzionali per la misura di piogge e portate. In particolare, le stazioni per la misura dei deflussi solitamente non sono spazialmente distribuite in modo sufficientemente denso per rappresentare la forte variabilità spaziale della risposta della rete idrografica alle precipitazioni che causano le piene improvvise. Inoltre, non è raro che le stazioni per la misura dei deflussi vengano danneggiate o distrutte dalle piene di maggiore intensità. Anche quando ciò non avviene, i livelli misurati assai spesso superano ampiamente quelli utilizzati per la definizione delle scale di deflusso.

Ne consegue che la raccolta dei dati post-evento mediante rilievi di terreno che vadano a integrare i dati delle reti di misura diviene un requisito fondamentale per caratterizzare adeguatamente la risposta dei corsi d'acqua montani alle piene improvvise. Lo studio delle piene improvvise richiede quindi un approccio integrato, che si articola in tre attività principali, ciascuna delle quali comprende specifiche indagini ed elaborazioni (Borga et al., 2008):

1. la determinazione delle piogge dell'evento con l'utilizzo di osservazioni da radar meteorologico, oltre che da misure tramite pluviografi;
2. il rilievo della risposta di piena lungo la rete idrografica e a scala di bacino, con particolare riguardo alla ricostruzione delle portate di picco a partire dalle tracce dell'evento;
3. l'integrazione delle osservazioni di terreno mediante l'applicazione di modelli idrologici, che permettano di controllare la coerenza fra le portate ricostruite in base ai rilievi di terreno e le piogge dell'evento.

La tematica delle indagini post-evento per le piene improvvise, note anche con l'acronimo inglese IPEC (*Intensive Post-Event Campaign*), è stata oggetto di attenzione da parte della comunità scientifica europea negli ultimi due decenni: si citano, senza pretesa di esaustività, i lavori di Delrieu et al., (2005), Gaume e Borga (2008), Borga et al. (2008), Marchi et al. (2009), Brunet et al., (2018), Diakakis et al., (2019), Payrastre et al. (2019), Payrastre et al. (2022). Dell'ampia letteratura esistente, saranno richiamati nel seguito solo i lavori funzionali alla presentazione delle procedure di terreno oggetto del presente documento. Di particolare interesse per una visione d'insieme delle procedure e per gli approfondimenti sui metodi di stima post-evento delle portate di picco è una nota metodologica (Gaume, 2006) prodotta nell'ambito del progetto europeo FLOODSITE (www.floodsite.net) e disponibile al link: http://www.floodsite.net/html/partner_area/project_docs/t23_06_02_post_flashflood_investigations_d23_2_v1_0_p01.pdf

Il presente documento si focalizza sulla documentazione della risposta di piena per mezzo di rilievi di terreno e richiama gli aspetti essenziali delle relative procedure, con attenzione ad alcuni sviluppi recenti delle stesse. Le piene improvvise prese in esame sono quelle causate da precipitazioni intense, escludendo quelle originate dallo svuotamento di invasi naturali o artificiali. Obiettivo primario dei rilievi di terreno è la ricostruzione indiretta delle portate di

picco in sezioni non strumentate, cui si accompagnano osservazioni sui processi geomorfologici e—dove pertinenti— sul trasporto e accumulo di materiale legnoso.

La Figura 1 riporta le tre fasi, che saranno descritte in dettaglio nel seguito, in cui si può suddividere lo studio di terreno post-evento delle piene improvvise.

Figura 1 - Principali fasi nello studio post-evento delle piene improvvise.

2. Preparazione dei rilievi

La prima fase (Preparazione) prevede attività di raccolta di informazioni e dati sia di contesto territoriale e geografico, sia descrittivi dell'evento (idrometeorologia e materiale documentario), che formano una prima indispensabile base conoscitiva a supporto delle fasi successive. La fase di Preparazione include anche una visita preliminare nelle aree interessate per una prima valutazione e per identificare i siti che potranno essere oggetto dei successivi rilievi.

2.1 Dati geografici

La raccolta di dati geospaziali nelle aree colpite da piene improvvise è fondamentale per costruire una base dati essenziale sia nella fase preliminare, per identificare le principali caratteristiche geografiche (es. corsi d'acqua, bacini idrografici), geologico-geomorfologiche e di uso del suolo delle zone interessate, sia durante l'analisi, per derivare parametri chiave delle sezioni rilevate (es. area drenata).

Un aspetto cruciale per l'organizzazione logistica dei rilievi sul campo è la disponibilità di cartografia tecnica di base, preferibilmente in scala 1:10.000 o più dettagliata. Tra i dati geospaziali più rilevanti, il Modello Digitale delle Elevazioni (DEM) rappresenta la base topografica di tutte le elaborazioni successive, inclusa l'estrazione del reticolo idrografico

sintetico e delle aree drenate. Il DEM è generalmente accessibile attraverso geoportali cartografici regionali, che offrono anche altri dati spaziali utili. A livello nazionale, per studi su ampia scala, è disponibile il DEM TINITALY, con una risoluzione di 10 m per tutto il territorio italiano (TINITALY) (Tarquini et al., 2023), liberamente scaricabile al link <https://tinality.pi.ingv.it/>. Poter disporre di DEM derivati da rilievi LiDAR, idealmente pre- e post-evento, rappresenta sicuramente un valore aggiunto in quanto consente valutazioni quantitative degli effetti geomorfici della piena.

Un ulteriore elemento chiave è l'ortofoto dell'area colpita dall'evento alluvionale. Disporre di immagini aeree e DEM acquisiti subito dopo l'evento dagli enti territoriali può fornire informazioni preziose sulle condizioni post-evento, consentendo inoltre di effettuare ulteriori analisi finalizzate alla comprensione delle dinamiche fluviali, del trasporto di legname e delle instabilità di versante.

2.2 Dati idrometeorologici

Lo studio delle piene improvvise richiede l'integrazione di dati di precipitazione registrati dai pluviografi con dati da radar meteorologico che abbiano risoluzione spaziale e temporale idonea alla rappresentazione degli eventi di piena oggetto di studio. Nella fase di preparazione dei rilievi si dovrà iniziare la raccolta di questi dati presso le agenzie responsabili della gestione delle reti pluviometriche e dei radar meteorologici. La definizione dei campi di precipitazione, soprattutto per la necessità di reperire ed elaborare i dati radar nativi, può richiedere tempi piuttosto lunghi. Ai fini dell'esecuzione dei rilievi di terreno, possono essere sufficienti delle mappe preliminari delle precipitazioni, quali risultano dall'interpolazione di dati da pluviometro o—preferibilmente—da elaborazioni standard delle misure radar. Mappe di precipitazione di questo tipo, pur se non utilizzabili per analisi idrologiche di dettaglio, permettono di scegliere le aree da visitare e i corsi d'acqua lungo i quali individuare la sezioni da rilevare. Queste mappe di precipitazione sono spesso disponibili nei rapporti di evento che enti e istituzioni responsabili della gestione del territorio producono immediatamente dopo gli eventi di maggiore intensità.

Parallelamente deve essere condotta la raccolta di dati su livelli e portate, quando disponibili. Fortemente auspicabile (ma non sempre conseguibile) è la disponibilità dell'idrogramma delle portate di piena registrato, anche a valle della zona maggiormente colpita, almeno da una stazione idrometrica o ricostruito da operazioni di serbatoio, che permetterà la taratura di un modello afflussi-deflussi con riferimento non solo alla portata di picco, ma anche al volume dei deflussi di piena. Nel caso di interruzione delle registrazioni per danneggiamento della strumentazione durante la piena, anche dati parziali, per esempio livelli e portate del ramo ascendente dell'idrogramma, possono essere di aiuto nell'interpretazione dell'evento.

2.3 Materiale documentario sull'evento

Nella fase di preparazione dei rilievi è opportuno raccogliere materiale documentario e cartografico utile a descrivere le caratteristiche dell'evento e i suoi impatti sul territorio.

Questo materiale serve da supporto alla successiva esecuzione dei rilievi e, più in generale, è importante per lo studio della piena.

La documentazione in questione comprende materiali molto eterogenei, ad esempio informazioni (testuali e multimediali) riportate dai media, come pure foto e video registrati da testimoni oculari e resi disponibili tramite i social media. Qualora le informazioni disponibili consentano di identificare le persone che hanno acquisito e reso disponibili fotografie e video della piena, esse potranno essere intervistate nel corso dei successivi rilievi di terreno al fine di acquisire ulteriori informazioni.

Nella maggior parte dei casi, la documentazione, sia giornalistica che amatoriale, è rilevata in aree urbane e lungo la rete viaria e si concentra sugli effetti e i danni prodotti dalla piena. Non mancano casi, peraltro, in cui è possibile desumere informazioni sulle caratteristiche della piena (ad esempio, trasporto di legname e di altro materiale fluitato, interazioni della corrente con ponti ed edifici, evoluzione della piena e individuazione dell'ora in cui si è verificata un'esondazione). Informazioni di questo tipo, che non possono essere ricavate dalle sole tracce dell'evento riscontrabili sul terreno, contribuiscono apprezzabilmente all'interpretazione dei processi. Questa documentazione può essere posta a confronto con quanto riferito da testimoni dell'evento (Sezione 3.4) su evoluzione temporale e caratteristiche dello stesso.

La Figura 2, relativa alla piena del 25 ottobre 2011 a Borghetto di Vara (SP), fornisce un esempio delle informazioni che video amatoriali possono fornire sull'evoluzione temporale di una piena improvvisa. Le indicazioni delle ore, presenti nel video disponibile in rete, sono approssimativamente coerenti con quelle delle testimonianze raccolte in loco.

Figura 2 - Piena del torrente Pogliaschina a Borghetto di Vara (25 ottobre 2011). Immagini tratte da un video reperibile al link <http://www.youtube.com/watch?v=kITwmx8KCRI&feature=plcp> (ultimo accesso 18 febbraio 2025). (A) Il livello è ancora nettamente inferiore alla sommità della sponda; (B) la corrente è ancora contenuta entro le sponde; il parziale allagamento del giardino appare dovuto al sormonto del muro di sponda avvenuto a monte; (C) il livello del corso d'acqua è prossimo alla sommità del muro di sponda. Stando agli orari riportati nel video, fra le 13.31 e le 14.27 la variazione del livello è stata piuttosto contenuta; (D) esondazione in corso; si intravedono ancora la sommità del muro di sponda e il gradino più basso della scala dell'abitazione.

Per la stessa piena, un video amatoriale registrato da un'abitazione sulla sponda del torrente Mangiola (MS), affluente del fiume Magra, ha consentito di documentare le fasi di erosione e deposito avvenute nel corso della piena, compresa la parziale asportazione dall'alveo di un'isola di vegetazione (Figura 3) (Rinaldi et al., 2016).

Figura 3 - Sintesi della documentazione video dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 lungo il torrente Mangiola (da Rinaldi et al., 2016). (A) L'immagine del sito prima della piena mostra un canale parzialmente confinato con due rami separati da una grande isola con vegetazione arborea (le frecce bianche indicano i due rami e la direzione del flusso); (B) una fotografia aerea dopo la piena mostra un vistoso allargamento dell'alveo; (C) il torrente durante la fase ascendente dell'idrogramma, in condizioni approssimativamente bankfull e prima del picco; (D) il torrente all'inizio della fase di esaurimento della piena. Le frecce nere su (A) e (B) indicano il punto di ripresa del video e la direzione dell'osservazione. Il video è disponibile come materiale aggiuntivo alla versione digitale dell'articolo:

<https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fesp.3902&file=esp3902-sup-0001-SuppInfo.mp4>

Nell'utilizzo della documentazione, specie nel caso di riproduzione e diffusione, anche parziale, della stessa, si dovranno usare ovvie attenzioni agli aspetti relativi al *copyright* del materiale reperito e ad eventuali problematiche relative alla tutela dei dati personali (ad esempio nel caso di immagini e video registrati da sistemi di videosorveglianza).

Sempre con l'obiettivo di una pianificazione ottimizzata dei rilievi post-evento, una fase preliminare di analisi di *change detection* su base satellitare (esempio di variazioni di Normalized Difference Vegetation Index – NDVI, in Figura 4) rappresenta un passaggio strategico per ottimizzare gli sforzi nelle aree da indagare. L'utilizzo di dati multispettrali gratuiti, come le immagini Sentinel-2, consente di individuare rapidamente le zone maggiormente colpite dagli eventi con particolare riferimento agli effetti geomorfologici su versanti e reticolo idrografico, e con l'aggiunta di riuscire ad apprezzare variazioni anche in porzioni non accessibili del territorio.

Questa mappatura preliminare permette di definire in modo efficiente le sezioni prioritarie da rilevare in dettaglio e rappresenta un'ottima integrazione con tecniche di maggior dettaglio, come fotogrammetria da drone o rilievi LiDAR, migliorando la capacità di quantificare l'impatto dell'evento sulla dinamica del sedimento (su questo maggiori dettagli nella Sezione 5.2 - Droni). In prospettiva, tale sinergia può costituire la base per procedure operative sempre più efficaci e semi-automatizzate nella risposta a eventi estremi.

Figura 4 - Esempio di change detection pre e post-evento mediante analisi di immagine Sentinel II; A) immagine pre-evento, B) immagine post-evento, C) differenza grezza direzionale, relativa a aumentata o diminuita riflettività legata a variazioni dell'indicatore NDVI, D) differenza unidirezionale sogliata per estrarre le zone a maggior nuove variazioni legate a NDVI indicanti una drastica minor presenza di vegetazione e messa a giorno di suolo/sedimenti esposti.

2.4 Visita preliminare

La prima visita alle aree interessate dovrebbe aver luogo idealmente subito dopo l'evento, così da poter raccogliere evidenze sulla piena e i suoi effetti morfologici non alterati da interventi di ripristino. Tuttavia, specie nel caso di piene severe che abbiano provocato danni rilevanti, nelle prime settimane dopo l'evento la priorità va proprio agli interventi di somma urgenza, e la presenza di personale non impegnato in tali attività è sicuramente sconsigliabile, se non addirittura interdetta dalle autorità competenti. Si ritiene accettabile, pertanto, che l'esecuzione dei primi sopralluoghi avvenga ad alcune settimane di distanza dalla piena, ammettendo che nelle aree maggiormente antropizzate le tracce della piena saranno state alterate od obliteate dagli interventi di ripristino. Questa prima visita servirà principalmente a identificare almeno parte delle sezioni che saranno oggetto di rilievo nelle successive fasi dello studio e ad acquisire un'idea complessiva sulle caratteristiche della piena e sugli effetti da essa prodotti. L'utilizzo di un drone con fotocamera (meglio se compatto e di agile utilizzo) può rappresentare un ottimo ausilio in questa fase. La possibilità, infatti, di coprire aree estese

e/o inaccessibili con foto/video ad altissima risoluzione (eventualmente anche georiferiti) ha diversi benefici, tra cui quello di fornire uno sguardo d'insieme sugli effetti dell'evento a scala di ampio tratto/bacino e quello di poter ulteriormente ottimizzare la scelta delle sezioni da rilevare nelle successive fasi.

3. Esecuzione dei rilievi

La fase principale dei rilievi di terreno, comprendente la ricostruzione delle portate di picco, dovrebbe iniziare, come indicato nella Figura 1, entro alcune settimane e concludersi entro alcuni mesi dall'accadimento della piena. Solitamente, ciò permette di identificare con ragionevole affidabilità le tracce lasciate dalla piena sulle sponde e nelle aree di esondazione. Il periodo dell'anno concorre anche a influenzare la maggiore o minore urgenza dei rilievi: lo sviluppo della vegetazione può cancellare o rendere meno evidenti le tracce della piena, mentre il possibile accadimento di altre piene, anche se di minore intensità, può dar luogo a tracce che si confondono con quelle dell'evento oggetto di studio.

3.1 Ricostruzione delle portate di picco

I lavori di Gaume (2006) e Gaume e Borga (2008) descrivono estesamente le basi metodologiche, i pregi e le limitazioni dei metodi utilizzabili per la ricostruzione delle portate di picco a partire dalle tracce della piena. L'esperienza maturata attraverso lo studio di numerose piene improvvise in bacini montani di vari paesi europei suggerisce che l'applicazione dell'equazione di Manning-Strickler è spesso in grado di fornire stime accettabili delle portate di picco. L'applicazione di questo metodo richiede la scelta di una sezione fluviale nella quale sia possibile ipotizzare condizioni di moto uniforme durante il picco di piena: ciò implica che la sezione da rilevare si trovi in un tratto d'alveo rettilineo e uniforme, sufficientemente distante da singolarità idrauliche (es. ponti con pile in alveo o sbarramenti) a monte e a valle. Cosa si debba intendere per "sufficientemente distante" dipende dalle condizioni locali, in particolare dalla pendenza dell'alveo (Gaume, 2006).

La preferenza accordata a questo metodo rispetto ad altri metodi più complessi è dovuta alla sua semplicità e alla possibilità di applicarlo in situazioni che non consentono l'impiego di altri metodi. Applicando la formula di Manning-Strickler, i rilievi per la ricostruzione della portata di picco in un determinato sito possono essere limitati a una singola sezione. In molti casi, soprattutto nei tratti superiori di piccoli corsi d'acqua montani fortemente sollecitati da eventi di piena, individuare anche solo un breve tratto idoneo all'applicazione di questo metodo di rilievo risulta tutt'altro che semplice. Questo limita ulteriormente la possibilità di impiegare metodi più complessi e sofisticati. Ciò non impedisce che, ove le condizioni dei luoghi lo rendano possibile, si possano condurre rilievi più completi, che permettono l'applicazione di modelli idraulici monodimensionali o bidimensionali.

Le misure topografiche da effettuare in ciascun sito consistono nel rilievo (1) di una sezione trasversale del corso d'acqua, (2) dei livelli raggiunti dalla piena sulle sponde e (3) della pendenza longitudinale del fondo dell'alveo. Oltre a questo, è necessaria un'analisi dell'alveo

e delle sponde nel tratto in esame in modo tale da stimare il coefficiente di scabrezza, parametro necessario all'applicazione della formula di Manning-Strickler. Dai rilievi del livello raggiunto dalla piena (*flood marks* o *high-water marks* in inglese) si ricavano la pendenza della linea dell'energia, che dev'essere pari a quella del fondo sotto l'ipotesi di moto uniforme, e la geometria della sezione interessata dal deflusso. Sezioni composite, nelle quali si possono distinguere settori con rilevanti differenze nella profondità di flusso e nella scabrezza (ad esempio nel caso in cui la piena abbia impegnato aree golenali o parte della piana inondabile), possono essere suddivise per attribuire loro differenti valori del coefficiente di scabrezza. La rappresentazione grafica della sezione e delle pendenze (*Figura 5*) aiuta a verificare la coerenza dei dati rilevati, ad esempio permettendo d'individuare punti anomali che devono essere esclusi dai calcoli.

Figura 5 - Esempio di sezione trasversale e profilo logngitudinale rilevati per la ricostruzione della portata di picco.

Il rilievo dei punti raggiunti dalla piena si presenta come l'aspetto più delicato nella ricostruzione indiretta delle portate di picco. Si indicano di seguito alcuni aspetti cui è necessario porre attenzione nell'esecuzione dei rilievi.

- Si devono evitare tracce della piena su arbusti che possono essere stati piegati dalla piena per poi risollevarsi (Figura 6a), il cui rilievo darebbe luogo a una stima di livello superiore a quella reale.
- Si deve porre attenzione al rilievo di cicatrici causate dall'impatto di materiale legnoso fluitato sugli alberi presenti sulle sponde (Figura 6b). Le cicatrici si formano al di sopra del pelo libero della corrente, che risulta anche localmente incrementato dall'interazione con l'ostacolo rappresentato dalla pianta. Ne consegue che le cicatrici d'impatto alle altezze maggiori possono superare il livello effettivamente raggiunto dalla piena. Ciò non implica che queste evidenze debbano essere scartate, ma dovranno essere esaminate criticamente e confrontate con tracce non gravate da queste incertezze.
- Nel caso di depositi di sedimento fine o di materiale legnoso minuto sulle sponde, è necessario accertare che questi siano da ascrivere al corso d'acqua oggetto di rilievo e non a deflusso superficiale proveniente dai versanti o dalla parte superiore della sponda.

Figura 6 - Aspetti potenzialmente critici nel rilievo delle tracce della piena: arbusti flessibili (a); cicatrici d'impatto su alberi (b).

La velocità media al picco V (m/s) e la portata Q (m³/s) sono calcolate come:

$$V = K \cdot R^{2/3} \cdot S_f^{1/2} \quad (1)$$

$$Q = V \cdot A \quad (2)$$

Dove K è il coefficiente di scabrezza di Manning-Strickler (m^{1/3}/s), R il raggio idraulico (m), dato dal rapporto fra l'area della sezione bagnata A (m²) e il perimetro bagnato P (m), S_f la pendenza della linea dell'energia (m/m).

Il coefficiente di scabrezza viene stimato in base alle caratteristiche della sezione, tenendo conto della morfologia dell'alveo, della dimensione e della distribuzione dei sedimenti sul fondo, della presenza di vegetazione, nonché dell'eventuale irregolarità delle sponde. Una

valutazione accurata di questo parametro è fondamentale, in quanto influisce in maniera significativa sulla stima della velocità del flusso e, di conseguenza, sulla portata calcolata.

Alla stima del valore del coefficiente di scabrezza in base alle caratteristiche della sezione può accompagnarsi la determinazione dello stesso mediante l'applicazione di formule che lo correlano a variabili topografiche e idrauliche. Fra queste è meritevole di attenzione l'equazione sviluppata da Jarrett (1984) per alvei con pendenza superiore a 0.002 m/m, valori spesso osservati nei corsi d'acqua montani oggetto di rilievi post-evento. L'espressione di Jarrett è stata ottenuta tramite regressione multipla su un campione costituito da 75 misure di velocità della corrente in 21 corsi d'acqua naturali con pendenze comprese fra 0.2 e 3.4 %. Le variabili che intervengono nel calcolo del coefficiente di scabrezza n di Manning ($n=1/K$) sono la pendenza e il raggio idraulico secondo l'espressione:

$$n=0.39 \cdot S_f^{0.38} \cdot R^{-0.16} \quad (3)$$

Nel caso di alvei a forte pendenza, specialmente se la profondità di flusso è ridotta in relazione al diametro dei massi presenti in alveo, anche la formula di Ferguson (2007) può essere utilizzata per una stima approssimativa della velocità della corrente:

$$V = \frac{a_1 \cdot a_2 \cdot \alpha}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 \cdot \alpha^{5/3}}} \cdot \sqrt{g \cdot h \cdot S_f} \quad (4)$$

In questa formula, g rappresenta l'accelerazione di gravità (m/s^2), h la profondità di flusso (m), assimilata al raggio idraulico, e $\alpha = \frac{h}{D_{84}}$, dove D_{84} è l'84° percentile della curva granulometrica del materiale d'alveo. Per le costanti a_1 e a_2 , Rickenmann e Recking (2011) hanno proposto valori pari, rispettivamente, a 6.5 e 2.5. Fra le applicazioni di questa formula condotte in anni recenti, si ricorda lo studio di Payrastre et al. (2022) sull'evento associato alla tempesta Alex nelle Alpi Marittime francesi (ottobre 2020), dove gli alvei interessati avevano pendenze fra 3 e 8%.

La determinazione della portata di picco tramite l'applicazione della formula di Manning - Strickler è gravata da incertezze dovute a errori nelle misure e nella stima del coefficiente di scabrezza (Kirby, 1987; Jarrett, 1987). Mentre alcuni errori di misura possono essere considerati indipendenti dall'azione geomorfologica della piena sulle sezioni rilevate, l'entità degli errori legati alla determinazione del coefficiente di scabrezza e quelli associati a variazioni topografiche (erosione o deposizione di sedimento in alveo) ne è fortemente influenzata. Nell'ambito di uno studio dedicato alla piena improvvisa del fiume Magra del 25 ottobre 2011 (Amponsah et al., 2016), è stato sviluppato un metodo che, sulla base dell'analisi degli errori di misura per l'equazione di Manning-Strickler proposta da Kirby (1987), perviene a una determinazione dell'incertezza nella stima della portata che tiene conto degli impatti geomorfologici della piena. Tali impatti sono classificati in tre classi: trascurabili, da lievi a

moderati e severi; questa classificazione sarà discussa in maggior dettaglio nella sezione 3.2.1 di questo documento, dedicata alla documentazione degli effetti geomorfologici della piena. L'intervallo di confidenza pari a una deviazione standard attorno al valore centrale della stima risultante dall'analisi degli errori porta a fasce d'incertezza pari al 13.5%, 23.2%, e 37.1% per sezioni che abbiano subito, rispettivamente, variazioni morfologiche trascurabili, da piccole a moderate, e severe.

Il carattere tipicamente opportunistico dei rilievi post-evento, che mirano alla determinazione di valori della portata di picco ovunque ciò contribuisca alle finalità dello studio e sia tecnicamente realizzabile, suggerisce di valorizzare le tracce della piena che possono essere rilevate in corrispondenza di tombature e di soglie sfioranti. Un vantaggio del rilievo di queste strutture rispetto a sezioni naturali è dato dal fatto che esse durante la piena subiscono generalmente minori alterazioni nella geometria della sezione. Al rilievo topografico delle variabili d'interesse fa seguito l'applicazione di formule per il calcolo della portata defluita attraverso queste strutture al colmo della piena. Il funzionamento idraulico delle tombature può essere a pressione o a superficie libera, e questo dipende da diversi fattori quali la geometria dell'imbocco e della sezione, la scabrezza del fondo e le condizioni idriche a monte e a valle della struttura. Per quanto riguarda le soglie sfioranti, il calcolo del rapporto tra carico in corrispondenza della soglia (linea dell'energia) e larghezza della soglia permette la distinzione tra condizioni di stramazzo a parete sottile e grossa, che prevedono diverse formule di calcolo. In entrambi i casi, in aggiunta alla scelta di un coefficiente di portata, la portata sfiorata risulta funzione del carico sullo stramazzo e della larghezza della struttura.

Nel caso in cui non sia possibile rilevare tratti d'alveo rettilinei, è possibile valorizzare la presenza di curve per determinare la velocità della corrente sulla base della sopraelevazione laterale in corrispondenza della curva:

$$V = \sqrt{\frac{g \cdot r_c \cdot \Delta h}{C \cdot L}} \quad (5)$$

dove g rappresenta l'accelerazione di gravità (m/s^2), r_c rappresenta il raggio di curvatura (m), Δh la differenza di livello fra il lato esterno e quello interno della curva (m), L la larghezza della sezione (m), e C (U.S. Army Corps of Engineers, 1994) un coefficiente legato al tipo di corrente (subcritica o supercritica) e alla geometria della sezione.

L'esperienza operativa ha mostrato che non sono molto frequenti i casi in cui questo metodo può essere applicato. L'aspetto forse più critico, sottolineato anche da Prochaska et al. (2008) nel caso di applicazione dell'equazione (5) alle colate detritiche, è la determinazione del raggio di curvatura r_c , il cui valore è di non univoca individuazione in quanto risulta influenzato dalla lunghezza del tratto d'alveo scelto per calcolarlo.

Qualora le condizioni locali lo permettano, l'applicazione di metodi diversi a sezioni fra loro prossime può permettere di pervenire a una ricostruzione della portata di picco che risulta più solida di quella gravata dai limiti e dalle assunzioni di un unico metodo di calcolo.

3.2 Osservazioni geomorfologiche

3.2.1 Scala locale (siti di ricostruzione delle portate di picco)

I rilievi di terreno per la ricostruzione delle portate di picco devono accompagnarsi ad alcune osservazioni di carattere geomorfologico sulle sezioni interessate dai rilievi e sui tratti d'alveo in cui queste sono ubicate.

In corsi d'acqua montani ad elevata pendenza e con abbondante alimentazione solida è fondamentale definire il tipo di processo che ha avuto luogo nel tratto d'alveo in cui si prevede di condurre i rilievi. Si tratta di una valutazione da condurre preliminarmente all'esecuzione dei rilievi in quanto i metodi descritti in questo documento sono appropriati per piene idriche, sia pure accompagnate da trasporto solido, mentre non sono utilizzabili per le colate detritiche (*debris flow*), processi caratterizzati da elevate concentrazioni solide e reologia non-newtoniana. Le portate di picco associate a processi di caratteristiche intermedie quali le piene di detrito (*debris flood*, Church e Jakob, 2020) possono essere ricostruite con i metodi descritti nella sezione 3.1, ma l'abbondante componente solida rischia di portare a non trascurabili sovrastime rispetto al valore della sola portata liquida, rappresentativa della risposta idrologica del bacino. Nel caso di alvei alluvionali, si deve inoltre tener conto che le piene di detrito causano spesso rilevanti allargamenti dell'alveo (Brenna et al., 2023), contribuendo ad aggiungere ulteriore incertezza alla ricostruzione indiretta delle portate.

Un'altra valutazione di carattere preliminare riguarda la ricognizione del possibile cedimento di ostruzioni temporanee dell'alveo. La formazione e il successivo cedimento di ostruzioni dell'alveo, dovute a frane e/o all'accumulo di legname grossolano (*log jam*), possono alterare significativamente le portate a valle dell'ostruzione, dando luogo a valori di picco anche molto più elevati di quelli che si sarebbero avuti in conseguenza della sola trasformazione delle piogge dell'evento in deflusso. Mentre non è priva d'interesse la determinazione, in base alle tracce dell'evento, delle portate risultanti dal cedimento di un'ostruzione d'alveo, non sono applicabili i metodi descritti in questo documento, se non altro perché non è applicabile l'assunzione di moto uniforme.

Si deve ricordare, inoltre, che le portate di picco a valle di una sezione interessata dal cedimento di uno sbarramento temporaneo dell'alveo non sono confrontabili con le portate determinate mediante l'applicazione di un modello afflussi-deflussi. La lunghezza del tratto di canale in cui le portate risentono del cedimento di un'ostruzione d'alveo dipende da condizioni locali che devono essere valutate caso per caso, tenendo conto di aspetti quali l'altezza dello sbarramento, il volume liquido immagazzinato a monte dell'ostruzione temporanea e la geometria dell'alveo.

La valutazione delle variazioni morfologiche provocate dalla piena è importante per la scelta della sezione in cui si effettuerà la ricostruzione della portata di picco dalle tracce della piena e per la quantificazione dell'incertezza della stima (Sezione 3.1). Per quanto possibile, si devono scegliere sezioni stabili, ciò che permette di evitare incertezze sulla geometria della sezione interessata dalla piena al momento del picco. Se ciò non è possibile, si deve cercare di valutare, almeno qualitativamente, l'entità delle variazioni morfologiche indotte dalla piena. Amponsah et al. (2016) classificano l'impatto morfologico della piena in tre classi: (1) trascurabile, (2) da lieve a moderato, e (3) severo (Figura 7). Questa classificazione è sicuramente gravata da una certa soggettività (soprattutto nel caso della classe intermedia, i cui limiti possono risultare non ben definiti), ma permette di prendere in esame in maniera speditiva le incertezze dovute alle variazioni morfologiche indotte dalla piena nelle sezioni in cui si opera la ricostruzione delle portate di picco.

Figura 7 - Esempi di variazioni morfologiche provocate da piene improvvise. A) trascurabili; B) da piccole a moderate; C) severe.

3.2.2 Scala di corso d'acqua

Un'analisi delle variazioni planimetriche degli alvei interessati da una piena di forte intensità, che solitamente consistono nell'allargamento degli stessi (Ruiz-Villanueva et al., 2023), non è necessaria per la caratterizzazione della risposta idrologica, ma è di notevole interesse per lo studio dell'evoluzione morfologica della rete idrografica e per la determinazione della pericolosità idraulica, che nei corsi d'acqua montani non è legata solo alle portate di piena, ma può essere accentuata da dinamiche geomorfologiche (Comiti et al., 2016).

Lo studio delle variazioni morfologiche causate dalle piene trae beneficio dalla suddivisione in tratti e sottotratti di caratteristiche omogenee. Una prima suddivisione consiste nell'individuazione di tratti d'alveo omogenei in termini di confinamento e morfologia del canale (indicativamente di lunghezza fra 1 e 3 km), che a loro volta vengono ulteriormente suddivisi in sottotratti aventi pendenza costante (Vocal Ferencevic e Ashmore, 2012). Questi sottotratti, che solitamente hanno una lunghezza variabile fra poche centinaia di metri e circa 1 km, rappresentano la scala adeguata alla caratterizzazione di dettaglio della risposta morfologica e per l'eventuale analisi dei fattori che controllano le variazioni morfologiche.

La quantificazione dell'allargamento del canale si basa principalmente sul confronto di immagini da aeromobile pre- e post-evento (Surian et al., 2016; Righini et al., 2017). È però opportuno che vengano condotte osservazioni di terreno a supporto dell'analisi fotointerpretativa. Scopo di queste osservazioni, oltre a una generale ricognizione dello stato dei luoghi, è il riconoscimento dei processi responsabili dell'allargamento degli alvei, i quali possono comprendere la migrazione laterale indotta dall'erosione delle sponde, il sormonto delle stesse con occupazione della piana esondabile o di parte di essa da parte dell'alveo attivo, e l'erosione di isole di vegetazione (Scorpio et al., 2018).

Analogamente, le variazioni verticali dell'alveo, in termini di erosione e deposito, possono essere stimate attraverso il confronto tra sezioni topografiche rilevate in epoche diverse o, ove disponibili, tramite l'analisi differenziale di modelli digitali del terreno (DEM differencing – e.g. Lane et al., 2003; Wheaton et al., 2010) ottenuti da rilievi LiDAR o fotogrammetrici. Anche per questi aspetti, il supporto delle osservazioni di terreno risulta essenziale: oltre a verificare l'effettiva presenza di accumuli o incisioni, tali osservazioni consentono di identificare i meccanismi alla base della dinamica verticale, come la scalzatura localizzata alla base delle sponde, il deposito in corrispondenza di strozzature o espansioni morfologiche, e i segni di erosione legati all'aumento dell'energia del flusso. Tali rilievi permettono inoltre di distinguere tra modificazioni recenti e forme relitte, migliorando la lettura complessiva dell'evoluzione morfologica del canale.

A supporto di queste analisi, è possibile integrare un approccio finalizzato alla valutazione dell'alimentazione solida lungo il reticolo idrografico (Surian et al., 2016). L'analisi viene estesa ai versanti, individuando le aree sorgenti di sedimento che si sono attivate durante l'evento oggetto di studio e valutandone la connessione alla rete idrografica. Infatti, solo le aree effettivamente connesse durante l'evento risultano rilevanti ai fini dell'alimentazione solida dei tratti dei corsi d'acqua. La connettività (Cavalli et al., 2013), intesa come la capacità delle porzioni di bacino di trasferire sedimenti verso il canale principale, rappresenta un parametro chiave per comprendere la dinamica morfologica osservata, sebbene non sempre consenta stime dirette e quantitative dei volumi mobilizzati.

Come già espresso per le osservazioni geomorfologiche da condurre nei siti di ricostruzione delle portate (Sezione 3.2.1), il riconoscimento della tipologia del trasporto di sedimenti riveste notevole interesse in corsi d'acqua montani in cui, nell'ambito di uno stesso evento, possono essere avvenuti, in diversi settori dell'asta torrentizia, processi di caratteristiche

diverse, dal normale trasporto al fondo e in sospensione fino alle colate di detrito. I corsi d'acqua in cui queste valutazioni si rendono opportune, o addirittura necessarie, drenano solitamente bacini fino ad alcune decine di km² e presentano pendenze longitudinali elevate (con valori medi superiori a 4-5%, ma localmente anche assai maggiori).

Per il riconoscimento della tipologia dei processi di trasporto del sedimento devono essere condotte, alla scala di corso d'acqua, le osservazioni suggerite nella precedente sezione di questo documento (Sezione 3.2.1) per la scala di singolo sito. Una suddivisione in tratti e sottotratti quale quella descritta sopra per l'analisi delle variazioni planimetriche è funzionale anche all'esecuzione di osservazioni geomorfologiche e sedimentologiche di terreno finalizzate a individuare il processo dominante con cui è avvenuto il trasporto di sedimento. Gli studi per la caratterizzazione della tipologia dei processi torrentizi sono onerosi in termini di tempo e di impegno di personale; ad esempio Brenna et al. (2020) considerano quattro forme di trasporto del sedimento: piena idrica (*water flood*); piena di detriti (*debris flood*), corrente iperconcentrata (*hyperconcentrated flow*) e colata detritica (*debris flow*). L'individuazione del processo prevalente avviene in relazione alla maggiore incidenza delle evidenze diagnostiche rilevate sul terreno (Figura 8). Tali studi forniscono però dati di grande interesse per la gestione del sedimento e per una progettazione informata delle opere di sistemazione. A titolo di esempio, la Figura 9 riporta i risultati del riconoscimento dei processi torrentizi in un bacino delle Dolomiti; oltre all'asta principale, la caratterizzazione della tipologia del trasporto di sedimento ha interessato anche le parti terminali degli affluenti, in ragione della loro stretta interazione con i processi che hanno luogo nel corso d'acqua ricevente.

Sediment-Water Flows: Field Survey Worksheet									
Site information	Date	Operators	Graphical Sketch						
	Watercourse	Field code							
	Reach	GPS position							
	Sub-reach	Photographs code							
	Deposit: Thickness <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Maximum observable <input type="checkbox"/> Visibility <input type="checkbox"/> Surface <input type="checkbox"/> Section								
Larger mobilized clasts (b-axis, cm)	Imbricated clasts orientation (°)								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRANSPORT MECHANISM</th> <th>Debris flow</th> <th>Hyperconcentrated flow</th> <th>Debris flood</th> <th>Water flow</th> </tr> </thead> </table>					TRANSPORT MECHANISM	Debris flow	Hyperconcentrated flow	Debris flood	Water flow
TRANSPORT MECHANISM	Debris flow	Hyperconcentrated flow	Debris flood	Water flow					
Geomorphic indicators	Landforms and deposit morphology								
	Deposit shape	Narrow and elongated	Large width-to-depth ratio						
	Front and flanks	Steep front and flanks	Progressive thinning of front and flanks						
	Surface	Pressure ridges on top	Collapse depressions						
		Positive convex relief	Surface incised by channels, scour depressions, pools						
Landforms	Coarse marginal levees	Fans, sheets, splays							
		Boulder bars or berms		Well developed bars					
Surface material characteristics and bedforms	Terminal lobe	Stacked lobes		Lobes on bars surface					
	Coarse clasts at margins								
	Random distribution of boulders	Overbank deposition of sand	Overbank deposition of sand						
	Sandy-mud coating on boulders	Cobbles/boulders scattered on surface		Armored longitudinal bars					
	Consolidated sediments in nooks			Different grain-size in Channels and Bars					
Deposits dammed by boulders				Step, pool, riffle, dunes, ripples					
Effects on Vegetation	Damages								
			Severe						
	Mud coating		Moderate to light						
Specific effects	Gravel embedded in wood								
	Splintered stump								
Erosion	Extended erosion		Erosion near bed and maximum water stage						
Sedimentological indicators	Sediment characteristics								
	Clasts rounding	Angular to sub-angular		Sub-angular to Sub-rounded					
				Rounded					
	Grain-size sorting	Extremely poor (diamictic)		Very poor to poor					
		Very poor to poor		Moderate					
				Good					
	Texture	Presence of mud		High presence of sand					
		Matrix supported							
	Presence of macroscopic vegetative debris	Clasts supported							
				Partially openwork					
	Sedimentary structures	High							
		Moderate		Low					
	Clasts imbrication	Absent							
		A-axes		Weak					
				Moderate					
Imbricated clasts inclination	High angle		Mid angle						
			Strong (B-axes)						
Elongated casts orientation	Parallel to flow direction		Low angle						
	Random		Bimodal						
Stratification	Massive								
			Crudely stratified						
Some specific sedimentary structures			Horizontal bedding						
			Cross-stratification						
			Well stratified						
	Slump folds and faults		Open plane beds, loose particles bed and pebbles clusters						
	Shear bands		Erosive structures						
	Reverse grading	Normal grading	Transverse ribs						
			Armored plains						
			Dunes, antidunes, ripples						

Figura 8 - Scheda per i rilievi di terreno per il riconoscimento dei processi di trasporto del sedimento in corsi d'acqua montani (da Brenna et al., 2020).

Figura 9 - Risultati della classificazione dei processi torrentizi che hanno interessato il torrente Tegnas (Dolomiti Bellunesi) durante la piena del 29 ottobre 2018 (da Brenna et al., 2020).

3.3 Osservazioni sul trasporto di materiale legnoso

In bacini boscati (anche parzialmente), il trasporto di legname grossolano, costituito da legno morto già presente in alveo e da piante asportate nel corso dell'evento, deve essere tenuto presente nella documentazione e nell'analisi delle piene improvvise. Nella definizione di legname grossolano rientrano elementi di diametro maggiore di 10 cm e di lunghezza superiore a 1 m. Si rimanda a Comiti et al. (2016) per una rassegna dei principali aspetti riguardanti le interazioni fra legname ed eventi di piena e a Lucía et al. (2015) per un esempio di applicazione dei metodi di rilievo e documentazione a due bacini interessati da una piena improvvisa di forte intensità.

Analogamente allo studio delle variazioni morfologiche dell'alveo, la quantificazione degli apporti di legname alla rete idrografica e del trasporto dello stesso da parte della piena si basa su rilievi di terreno e su analisi fotointerpretative condotte su immagini da aeromobile post-evento (Tabella 1). Sempre in analogia con lo studio dell'impatto morfologico della piena, la documentazione del legname grossolano può essere effettuata suddividendo il corso d'acqua in tratti aventi caratteristiche morfologiche il più possibile omogenee, per ciascuno dei quali si valuteranno volumi e caratteristiche del legname asportato e depositato.

Le dimensioni orizzontali degli accumuli di legname possono essere ricavate dalle immagini aeree, mentre la determinazione dell'altezza degli accumuli, necessaria per la determinazione del volume, rientra fra le attività condotte tramite rilievi di terreno. Nel caso di accumuli di materiale legnoso depositato sotto vegetazione arborea rimasta in alveo e, di conseguenza, non visibile nelle immagini aeree, sarà rilevata sul terreno l'intera geometria dell'accumulo.

Tabella 1 - Sommario delle attività per l'analisi del trasporto di materiale legnoso grossolano.

Interpretazione di immagini da aeromobile
Riconoscimento delle aree di alimentazione di materiale legnoso (pianura alluvionale, isole in alveo e frane su versanti boscati). I volumi legnosi asportati possono essere determinati conoscendo il volume dendrometrico dei popolamenti interessati.
Determinazione dell'estensione degli accumuli di legname in alveo.
Osservazioni di terreno
Valutazione di altezza e caratteristiche degli accumuli di materiale legnoso.
Valutazione dell'incidenza del legno morto (preesistente alla piena) rispetto a quello proveniente da piante asportate dalla piena o da processi di instabilità sui versanti.

Oltre a determinare la geometria degli accumuli, i rilievi di terreno dovranno documentare le eventuali influenze del trasporto di legname grossolano rilevanti sulla dinamica della piena. Si ricordano, al riguardo, le interazioni del legname con i ponti e la formazione di accumuli in corrispondenza di restringimenti dell'alveo.

3.4 Interviste a testimoni

Le interviste a testimoni della piena consentono di raccogliere utili informazioni sulle caratteristiche dell'evento—dalle piogge innescanti ai livelli nei corsi d'acqua e all'eventuale esondazione—e, soprattutto, sulla sua evoluzione temporale. Inoltre, le interviste possono essere l'occasione per acquisire ulteriore materiale documentario (foto/video) in aggiunta a quello reperito nella fase preparatoria (Sezione 2.3).

Nel descrivere brevemente le modalità con cui condurre le interviste è possibile richiamare alcuni—forse ovvi—suggerimenti: il personale dovrà presentarsi, precisando l'istituzione per la quale lavora, e spiegare brevemente le finalità delle indagini che sta conducendo, sottolineando l'importanza di quanto potrà essere riferito dalle persone intervistate. L'operatore prenderà nota di qualche dato essenziale (sesso, età approssimativa) della persona intervistata.

È fondamentale chiedere alla persona intervistata dove essa si trovava durante la piena. Le domande potranno vertere sui seguenti aspetti (la lista è indicativa e non esaustiva):

- presenza di grandine (orari approssimativi di inizio e fine);
- ora in cui la piena ha raggiunto il livello più elevato;
- nel caso si sia avuta esondazione, indicazione dell'ora di accadimento (inizio/fine);
- presenza di legname fluitato dalla corrente;
- trasporto di altro materiale galleggiante (ad esempio veicoli);
- interazione della piena con i ponti (ostruzione/sormonto) e orario di accadimento degli eventi descritti;
- presenza di deflusso sulle strade, con indicazione della profondità approssimativa.

L'affidabilità delle informazioni raccolte è variabile, in relazione soprattutto alle capacità di osservazione del/la testimone e al luogo in cui si trovava durante l'evento: da ciò l'importanza del controllo incrociato di varie testimonianze. Di particolare interesse sono le testimonianze di personale (vigili del fuoco, volontari della Protezione Civile) coinvolto negli interventi di

difesa: queste persone, oltre ad essersi verosimilmente trovate nelle zone maggiormente interessate dalla piena (circostanza, comunque, sempre da accertare), sono solitamente in possesso di cognizioni tecniche e capacità di osservazione che aumentano il valore delle loro testimonianze.

Eventuali domande su precedenti eventi di piena possono essere utili ma non sostituiscono in alcun modo la ricerca di documentazione oggettiva su tali eventi. Si deve ricordare che il focus dell'intervista è sulla piena di recente accadimento. Testimonianze raccolte su eventi precedenti sono forse interessanti più per valutare se e come si conserva memoria di tali eventi che per acquisire informazioni su di essi.

Lo sviluppo temporale degli eventi di piena, quale risulta dalle interviste a testimoni, potrà, nelle successive fasi dello studio, essere messo a confronto con i risultati di altre analisi, come l'idrogramma di piena simulato con un modello afflussi-deflussi (Figura 10): ciò consente una reciproca conferma di quanto emerge dalle due fonti d'informazione, come pure permette di evidenziare le discrepanze fra di esse (nella Figura 10 un picco di piena secondario non riportato dai testimoni).

Figura 10 - Confronto fra l'evoluzione temporale della piena del 18 settembre 2007 sul fiume Selška Sora a Železniki (Slovenia) riportata da testimoni e l'idrogramma simulato tramite un modello afflussi-deflussi (da Marchi et al., 2009).

4. Indagini successive

Indagini successive all'esecuzione dei rilievi di terreno consistono principalmente nella definizione dei campi di precipitazione da osservazioni radar corrette e calibrate con il dato a terra (qualora questa attività non sia stata svolta in precedenza) e nell'applicazione di modelli

afflussi-deflussi i cui risultati sono oggetto di confronto con la ricostruzione delle portate di picco dalle tracce dell'evento. Obiettivo finale di queste analisi è la ricostruzione complessiva dell'evento, cui si perviene tramite l'integrazione critica delle varie informazioni raccolte e analizzate.

Qualora lo studio della piena comprenda anche l'analisi dell'evoluzione morfologica degli alvei e della dinamica del legname grossolano, saranno condotte le analisi fotointerpretative su immagini da aeromobile precedenti e successive all'evento. Del pari, se rilevanti per il caso in questione, e se sono disponibili DEM ad alta risoluzione pre- e post-evento, potranno essere effettuate le analisi geomorfometriche per la determinazione delle variazioni di quota dell'alveo e le analisi delle aree sorgenti e relativa connettività da condurre a scala di versante per valutare gli effetti dell'alimentazione solida lungo il reticolo idrografico.

Poiché questo documento ha per oggetto i rilievi di terreno, queste analisi non sono qui descritte. È peraltro possibile che si rendano necessarie ulteriori osservazioni lungo i corsi d'acqua interessati dalla piena, ad esempio per individuare il motivo di importanti discrepanze fra la ricostruzione delle portate di picco dalle tracce della piena e i risultati del modello afflussi-deflussi in specifiche sezioni. Qualora si evidenzino incongruenze nei dati rilevati o sostanziali problemi nel sito dei rilievi (ad esempio, rilevante sovralluvionamento o effetti ascrivibili al cedimento di ostruzioni temporanee dell'alveo) che erano sfuggiti nella fase di rilievo e nelle elaborazioni immediatamente successive, le sezioni interessate potranno essere motivatamente scartate e non più considerate ai fini dello studio.

Può inoltre emergere, ad esempio in seguito alla disamina di documentazione foto e video o all'analisi delle variazioni morfologiche, l'opportunità di estendere la ricostruzione delle portate a qualche sezione non considerata nella campagna di rilievi svolta in precedenza.

5. Strumentazione

5.1 Strumentazione topografica

Lo strumento topografico di cui si raccomanda l'impiego nei rilievi post-evento per la ricostruzione delle portate di picco (Sezione 3.1) è una stazione totale in grado di utilizzare raggio infrarosso e raggio laser. Nella pratica di terreno si fa uso solitamente del raggio infrarosso, con utilizzo di un prisma riflettente, mentre per i punti non raggiungibili può essere utilizzato il raggio laser, che non necessita di un riflettente esterno ed è in grado di restituire un dato non ambiguo, in particolare quando diretto verso superfici in roccia o metalliche o altamente riflettenti.

La stazione topografica totale è uno strumento molto tradizionale, ma adatto a questo tipo di misure, che richiedono il rilievo di un numero solitamente contenuto di punti (generalmente non più di alcune decine per ogni sito rilevato) in un'area piuttosto circoscritta in cui può essere facilmente assicurata la visibilità fra il punto di stazione e i punti da rilevare. I vantaggi

della stazione totale rispetto a rilievi di tipo GNSS (Global Navigation Satellite System) risiedono in:

- i) un'accuratezza millimetrica intrinseca dello strumento, che assicura errori di misura ben al di sotto delle incertezze della stima sui livelli raggiunti dalla piena;
- ii) una maggiore agilità del rilievo.

Questo, infatti, viene solitamente condotto con stazione in modalità relativa quindi senza la necessità di riferirsi a punti GNSS che possono risultare di difficile acquisizione in alcuni contesti (e.g., forre o sezioni con orizzonte impegnato dai versanti). Un punto GNSS di supporto per successiva georeferenziazione dei rilievi (inquadramenti, idrologia) viene comunque acquisito, ma questo può esser fatto anche mediante smartphone non necessitando di alte accuratèzze ed essendo soggetto a successivi (a volte significativi) aggiustamenti, in funzione dalla base topografica usata per analisi (e.g., coerenza con linee di deflusso da DEM per la modellazione idrologica). L'impiego di strumenti GNSS differenziali invece può risultare preferibile—o addirittura necessario—per rilievi su aree più estese, ad esempio per il rilievo dei punti raggiunti dalla piena in un ampio fondovalle alluvionale dove il rilievo con stazione totale sarebbe complesso e lento, anche per la necessità di eseguire i rilievi su molte stazioni.

Strumenti semplici, come distanziometri laser e cordelle metriche sono utilizzabili per il rilievo di sezioni di geometria poco complessa, tipicamente in alvei artificiali, mentre lasciano rilevanti incertezze nella determinazione delle pendenze. Rilievi con questi strumenti si possono prestare anche per le traverse in cui si calcola la portata di picco sotto ipotesi di moto critico.

5.2 Droni

In aggiunta alla necessaria strumentazione topografica, si rileva qui come l'utilizzo di droni (Aeromobile a Pilotaggio Remoto" (APR) o "Unmanned Aerial Vehicle" (UAV)) dotati di fotocamera possa rappresentare un ausilio significativo per una migliore comprensione della dinamica e degli effetti della piena. Nello specifico, risulta probabilmente più agile dotarsi di un drone compatto (e.g., di tipo pieghevole) e facilmente trasportabile in campo (piccola borsa a tracolla). La dotazione di una fotocamera ad altissima risoluzione ($\geq 4K$) e di una discreta resistenza al vento (~ 10 m/s) sono caratteristiche aggiuntive positive. L'intento primario nell'utilizzo di droni a supporto dei rilievi, in special modo nelle prime fasi di sopralluogo ispettivo, è quello di poter virtualmente rilevare ampie porzioni dei bacini colpiti. Questo aiuta a meglio caratterizzare la risposta del bacino ma anche a identificare alcune singolarità (e.g., avulsioni, allargamenti, *log-jam/dam*, frane connesse all'alveo) che possono avere avuto un impatto significativo sulla dinamica dell'evento (Figura 11). Grazie alla capacità di raggiungere aree impervie e non accessibili, è ora possibile una comprensione dei fenomeni con un livello di dettaglio che segna un cambiamento radicale rispetto a pochi anni fa.

Figura 11 - Esempi di riprese aree da drone. A) ampia frana superficiale connessa al reticolo idrografico; B) tratto di alveo con dinamiche di importante incisione a monte e sovralluvionamento a valle; C) log-jam con cospicuo tratto deposizionale a monte in una zona di riduzione di pendenza e contestuale allargamento d'alveo.

Alcune fenomenologie (e.g., ampie frane superficiali) risultano probabilmente ben identificabili anche mediante immagini satellitari ad alta risoluzione ma certamente non al dettaglio (e.g., spessori coinvolti) e con la “percezione di tridimensionalità” che si ha con una ripresa da drone. La modalità di acquisizione di foto e video deve essere in linea con l’approccio di tutti i rilievi, è quindi auspicabile che sia condotta in modo agile per non appesantire i sopralluoghi. Se vi fosse la disponibilità di un operatore drone, infatti, questo potrebbe effettuare il rilievo in contemporanea con il sopralluogo della squadra sul terreno. In merito alla possibilità di utilizzare droni per scopi fotogrammetrici, quindi per restituire un Modello Digitale rilevato ad alta risoluzione, questa rappresenta un’attività a sé stante e che può esser condotta in modo indipendente dal momento che impegna una quantità di risorse organizzative e logistiche importanti e mal si raccorderebbe con l’agilità dei rilievi post-evento che mirano invece a coprire una porzione più ampia possibile dei bacini coinvolti. Analisi di variazioni morfologiche restano di fondamentale importanza (come espresso nella Sezione. 3.2.2) e possono quindi richiedere rilievi drone ad hoc (specialmente se il sito è già dotato di un rilievo LiDAR precedente per poter condurre analisi di DEM Differencing). Spesso, peraltro, nei bacini colpiti da questi eventi viene commissionato dagli enti territoriali un nuovo rilievo LiDAR che, anche se non sempre con tempistiche celeri, apre le porte ad analisi di variazioni morfologie dettagliate e ad ampia scala.

Riferimenti bibliografici

- Amponsah, W., Marchi, L., Zoccatelli, D., Boni, G., Cavalli, M., Comiti, F., Crema, S., Lucía, A., Marra, F., Borga, M., 2016. Hydrometeorological characterisation of a flash flood associated with major geomorphic effects: Assessment of peak discharge uncertainties and analysis of the runoff response. *Journal of Hydrometeorology*, 17, 3063-3077, <https://doi.org/10.1175/JHM-D-16-0081.1>
- Borga, M., Gaume, E., Creutin, J.D., Marchi, L., 2008. Surveying flash floods: gauging the ungauged extremes. *Hydrological Processes*, 22(18), 3883-3885, <https://doi.org/10.1002/hyp.7111>
- Brenna A., Surian N., Ghinassi M., Marchi L., 2020. Sediment–water flows in mountain streams: Recognition and classification based on field evidence. *Geomorphology*, 371, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107413>.
- Brenna, A., Marchi, L., Borga, M., Zaramella, M., Surian, N., 2023. What drives major channel widening in mountain rivers during floods? The role of debris floods during a high-magnitude event. *Geomorphology*, 430, 108650, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108650>
- Brunet, P., Bouvier, C., Neppel, L., 2018. Retour d'expérience sur les crues des 6 et 7 octobre 2014 à Montpellier-Grabels (Hérault, France): caractéristiques hydro-météorologiques et contexte historique de l'épisode. *Physio-Géo - Géographie Physique et Environnement*, 12, 43-59, <https://doi.org/10.4000/physio-geo.5710>
- Cavalli, M., Trevisani, S., Comiti, F., Marchi L., 2013. Geomorphometric assessment of spatial sediment connectivity in small alpine catchments. *Geomorphology*, 188, 31-41. doi: 10.1016/j.geomorph.2012.05.007.
- Comiti, F., Borga, M., Bussetini, M., Marchi, L., Rinaldi, M., Surian, N., 2016. Le valutazioni geomorfologiche sono necessarie per la valutazione del rischio alluvionale. XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Bologna, 14-16 Settembre 2016, 525-528.
- Comiti, F., Lucía, A., Rickenmann, D., 2016. Large wood recruitment and transport during large floods: A review. *Geomorphology*, 269, 23-39, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.06.016>
- Delrieu, G., Ducrocq, V., Gaume, E., Nicol, J., Payrastre, O., Yates, E., Kirstetter, P-E., Andrieu, H., Ayrat, P.A., Bouvier, C., Creutin, J.D., Livet, M., Anquetin, S., Lang, M., Neppel, L., Obled, C., Parent-du-Chatelet, J., Saulnier, G.M., Walpersdorf, A., Wobrock, W. 2005. The catastrophic flash-flood event of 8–9 September 2002 in the Gard region, France: a first case study for the Cévennes-Vivarais Mediterranean Hydro-meteorological Observatory. *Journal of Hydrometeorology*, 6, 34–52, <https://doi.org/10.1175/JHM-400.1>
- Diakakis, M., Andreadakis, E., Nikolopoulos, E. I., Spyrou, N. I., Gogou, M. E., Deligiannakis, G., Katsetsiadou, N.K., Antoniadis, Z., Melaki, M., Georgakopoulos, A., Tsaprouni, K., Kalogiros, J., Lekkas, E., 2019. An integrated approach of ground and aerial observations in flash flood disaster investigations. The case of the 2017 Mandra flash flood in Greece. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 33, 290-309, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.10.015> .

Gaume, E., 2006. Post flash-flood investigations, methodological note. FLOODsite report T23-06-02. Available from: http://www.floodsite.net/html/partner_area/project_docs/t23_06_02_post_flashflood_investigations_d23_2_v1_0_p01.pdf

Gaume, E., Borga, M., 2008. Post-flood field investigations in upland catchments after major flash floods: proposal of a methodology and illustrations. *J. Flood Risk Manage.*, 1, 175–189, <https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2008.00023.x>.

Jarrett, R.D., 1984. Hydraulics of high-gradient streams. *Journal of Hydraulic Engineering*, 110(11), 1519–1539, [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9429\(1984\)110:11\(1519\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1984)110:11(1519))

Jarrett, R.D., 1987. Errors in slope–area computations of peak discharges in mountain streams. *J. Hydrol.*, 96, 53–67, doi:10.1016/0022-1694(87)90143-0.

Kirby, W.H., 1987. Linear error analysis of slope–area discharge determinations. *J. Hydrol.*, 96, 125–138, [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(87\)90148-X](https://doi.org/10.1016/0022-1694(87)90148-X)

Lane, S.N., Westaway, R.M., Hicks, D.M., 2003. Estimation of erosion and deposition volumes in a large, gravel-bed, braided river using synoptic remote sensing. *Earth Surf. Process. Landf.* 28, 249–271. <http://dx.doi.org/10.1002/esp.483>.

Lucía, A., Comiti, F., Borga, M., Cavalli, M., Marchi, L., 2015. Dynamics of large wood during a flash flood in two mountain catchments. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 15, 1741–1755, <https://doi.org/10.5194/nhess-15-1741-2015>

Marchi, L., Borga, M., Preciso, E., Sangati, M., Gaume, E., Bain, V., Delrieu, G., Bonnifait, L., Pogačnik, N., 2009. Comprehensive post-event survey of a flash flood in Western Slovenia: observation strategy and lessons learned. *Hydrological Processes*, 23(26), 3761-3770, <https://doi.org/10.1002/hyp.7542>

Payrastre, O., Gaume, E., Javelle, P., Janet, B., Fourmigué, P., Lefort, P., Martin, A., Boudevillain, B., Brunet, P., Delrieu, G., Marchi, L., Aubert, Y., Dautrey, E., Durand, L., Lang, M., Boissier, L., Douvinet, J., Martin, C., 2019. Analyse hydrologique de la crue-éclair catastrophique du 15 juin 2010 dans la région de Draguignan (VAR, France). *La Houille Blanche* 3-4, 140–148, <https://doi.org/10.1051/lhb/2019057>

Payrastre, O., Nicolle, P., Bonnifait, L., Brigode, P., Astagneau, P., Baise, A., Belleville, A., Bouamara, N., Bourgin, F., Breil, P., Brunet, P., Cerbelaud, A., Courapied, F., Devreux, L., Dreyfus, R., Gaume, E., Nomis, S., Poggio, J., Pons, F., Rabab, Y., Sevrez, D., 2022. Tempête Alex du 2 octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes: Une contribution de la communauté scientifique à l'estimation des débits de pointe des crues. *La Houille Blanche*, 2082891, <https://doi.org/10.1080/27678490.2022.2082891>

Prochaska, A.B., Santi, P.M., Higgins, J.D., Cannon, S.H., 2008. A study of methods to estimate debris flow velocity. *Landslides*, 5, 431-444, <https://doi.org/10.1007/s10346-008-0137-0>

Righini, M., Surian, N., Wohl, E., Marchi, L., Comiti, F., Amponsah, W., Borga, M., 2017. Geomorphic response to an extreme flood in two Mediterranean rivers (northeastern Sardinia, Italy): Analysis of controlling factors. *Geomorphology*, 290, 184-199, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.014>

- Rinaldi, M., Amponsah, W., Benvenuti, M., Borga, M., Comiti, F., Lucía, A., Marchi, L., Nardi, L., Righini, M., Surian, N., 2016. An integrated approach for investigating geomorphic response to extreme events: methodological framework and application to the October 2011 flood in the Magra River catchment, Italy. *Earth Surface Processes and Landforms*, 41, 835-846, <https://doi.org/10.1002/esp.3902>
- Ruiz-Villanueva, V., Borga, M., Zoccatelli, D., Marchi, L., Gaume, E., and Ehret, U. (2012) Extreme flood response to short-duration convective rainfall in South-West Germany, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 16, 1543–1559, <https://doi.org/10.5194/hess-16-1543-2012>
- Ruiz-Villanueva, V., Piégay, H., Scorpio, V., Bachmann, A., Brousse, G., Cavalli, M., Comiti, F., Crema, S., Fernández, E., Furdada, G., Hajdukiewicz, H., Hunzinger, L., Lucía, A., Marchi, L., Moraru, A., Piton, G., Rickenmann, D., Righini, M., Surian, N., Yassine, R., Wyźga, B., 2023. River widening in mountain and foothill areas during floods: Insights from a meta-analysis of 51 European Rivers. *Science of the Total Environment*, 903, art. no. 166103, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166103>
- Scorpio, V., Crema, S., Marra, F., Righini, M., Ciccacese, G., Borga, M., Cavalli, M., Corsini, A., Marchi, L., Surian, N., Comiti, F., 2018. Basin-scale analysis of the geomorphic effectiveness of flash floods: A study in the northern Apennines (Italy). *Science of The Total Environment*, 640–641, 337-351, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.252>
- Surian, N., Righini, M., Lucía, A., Nardi, L., Amponsah, W., Benvenuti, M., Borga, M., Cavalli, M., Comiti, F., Marchi, L., Rinaldi, M., Viero, A., 2016. Channel response to extreme floods: Insights on controlling factors from six mountain rivers in northern Apennines, Italy. *Geomorphology*, 272 (1), 78-91, <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.02.002>
- Tarquini, S., Isola, I., Favalli, M., Battistini, A., Dotta, G. (2023). TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). <https://doi.org/10.13127/tinitaly/1.1>
- U.S. Army Corps of Engineers. (1994). Hydraulic design of flood control channels. *Engineer Manual*, (1110–2–1601), 183p., www.publications.usace.army.mil/Portals/76/Publications/EngineerManuals/EM_1110-2-1601.pdf
- Vocal Ferencevic, M., Ashmore, P., 2012. Creating and evaluating digital elevation model-based stream-power map as a stream assessment tool. *River Research and Applications*, 28(9), 1394-1416, <https://doi.org/10.1002/rra.1523>
- Wheaton, J.M., Brasington, J., Darby, S.E., Sear, D.A., 2010. Accounting for uncertainty in DEMs from repeat topographic surveys: improved sediment budgets. *Earth Surf. Process. Landf.* 35, 136–156. <http://dx.doi.org/10.1002/esp.1886>.

Indice delle Figure

Figura 1 - Principali fasi nello studio post-evento delle piene improvvise.5

Figura 2 - Piena del torrente Pogliaschina a Borghetto di Vara (25 ottobre 2011). Immagini tratte da un video reperibile al link <http://www.youtube.com/watch?v=kITwmx8KCRI&feature=plcp> (ultimo accesso 18 febbraio 2025). (A) Il livello è ancora nettamente inferiore alla sommità della sponda; (B) la corrente è ancora contenuta entro le sponde; il parziale allagamento del giardino appare dovuto al sormonto del muro di sponda avvenuto a monte; (C) il livello del corso d'acqua è prossimo alla sommità del muro di sponda. Stando agli orari riportati nel video, fra le 13.31 e le 14.27 la variazione del livello è stata piuttosto contenuta; (D) esondazione in corso; si intravedono ancora la sommità del muro di sponda e il gradino più basso della scala dell'abitazione.8

Figura 3 - Sintesi della documentazione video dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 lungo il torrente Mangiola (da Rinaldi et al., 2016). (A) L'immagine del sito prima della piena mostra un canale parzialmente confinato con due rami separati da una grande isola con vegetazione arborea (le frecce bianche indicano i due rami e la direzione del flusso); (B) una fotografia aerea dopo la piena mostra un vistoso allargamento dell'alveo; (C) il torrente durante la fase ascendente dell'idrogramma, in condizioni approssimativamente bankfull e prima del picco; (D) il torrente all'inizio della fase di esaurimento della piena. Le frecce nere su (A) e (B) indicano il punto di ripresa del video e la direzione dell'osservazione. Il video è disponibile come materiale aggiuntivo alla versione digitale dell'articolo: <https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fesp.3902&file=esp3902-sup-0001-SupplInfo.mp49>

Figura 4 - Esempio di change detection pre e post-evento mediante analisi di immagine Sentinel II; A) immagine pre-evento, B) immagine post-evento, C) differenza grezza direzionale, relativa a aumentata o diminuita riflettività legata a variazioni dell'indicatore NDVI, D) differenza unidirezionale sogliata per estrarre le zone a maggior nuove variazioni legate a NDVI indicanti una drastica minor presenza di vegetazione e messa a giorno di suolo/sedimenti esposti.11

Figura 5 - Esempio di sezione trasversale e profilo logngitudinale rilevati per la ricostruzione della portata di picco.13

Figura 6 - Aspetti potenzialmente critici nel rilievo delle tracce della piena: arbusti flessibili (a); cicatrici d'impatto su alberi (b).14

Figura 7 - Esempi di variazioni morfologiche provocate da piene improvvise. A) trascurabili; B) da limitate a moderate; C) severe.19

Figura 8 - Scheda per i rilievi di terreno per il riconoscimento dei processi di trasporto del sedimento in corsi d'acqua montani (da Brenna et al., 2020).22

Figura 9 - Risultati della classificazione dei processi torrentizi che hanno interessato il torrente Tegnas (Dolomiti Bellunesi) durante la piena del 29 ottobre 2018 (da Brenna et al., 2020).23

Figura 10 - Confronto fra l'evoluzione temporale della piena del 18 settembre 2007 sul fiume Selška Sora a Železniki (Slovenia) riportata da testimoni e l'idrogramma simulato tramite un modello-afflussi-deflussi (da Marchi et al., 2009).25

Figura 11 - Esempi di riprese aree da drone. A) ampia frana superficiale connessa al reticolo idrografico; B) tratto di alveo con dinamiche di importante incisione a monte e sovralluvionamento a valle; C) log-jam con cospicuo tratto deposizionale a monte in una zona di riduzione di pendenza e contestuale allargamento d'alveo.28

Indice delle Tabelle

Tabella 1 - . Sommario delle attività per l'analisi del trasporto di materiale legnoso grossolano.24